

Одјељење за српски језик
Библиотека
НАУЧНИ СКУПОВИ
Књига 12

Главни и одговорни уредник
Емир Кустурица

Уредник едиције
Проф. др Милош Ковачевић

Уређивачки одбор
Проф. др Миланка Бабић
Проф. др Александра Вранеш
Проф. др Илијана Чутура
Проф. др Вељко Брборић
Проф. др Милка Николић
Проф. др Михај Радан
Проф. др Димка Савова
Проф. др Јелица Стојановић
Др Гордана Илић Марковић
Др Вјара Најденова

Рецензенти
Проф. др Мијана Кубурић Мацура
Проф. др Јелена Спасић
Проф. др Вера Вујевић

АКТУЕЛНА ПИТАЊА СИНТАКСЕ РЕЧЕНИЦЕ СРПСКОГА ЈЕЗИКА

(Радови са научног скупа „Актуелна питања
синтаксе реченице српског језика”, одржаног у
Андрићграду 6, 7. и 8. октобра 2023)

Андрићев институт
Андрићград, 2024

САДРЖАЈ

Уводно слово	7
Миљивој Алановић <i>АКО-конструкције компензаторних односа</i>	11
Миљанка Бабић <i>Искази са дезидеративним значењем у српском језику</i>	49
Анђела Васиљевић <i>Међуоднос реченичних и текстуалних конектора адитивної значења у савременом српском језику</i>	73
Јулијана Деспотовић <i>Нейредикатске реченице са локационим значењем у савременом српском језику</i>	99
Веселина Ђуркин <i>Реченичне структуре са презентативима ЕВО, ЕТО, ЕНО и зависним клаузама и њихова функционалностилска дисјеридуција</i>	119
Ана Јањушевић Оливери <i>Импредикативне реченице у систему комуникативних реченица савременој српској језика</i>	149
Драгана Керкез <i>А ДИСОНАНСЕ у српском и руском језику</i>	169
Миљош Ковачевић <i>О системности сложених реченица с везником БЕЗ ДА</i>	189
Биљана Марић <i>Дискурсни маркери њуђеј њовора у руском и српском језику</i>	225

Александра Марковић <i>О вишеструкосложеним реченицама са својем два зависна везника – ДА АКО: структура, учествовања и нормативни статуси.....</i>	249
Ивана Митић <i>Језичка средства са улогом семантичкој конкретизатора у дисјунктивним реченицама</i>	265
Јасмина Московљевић Поповић <i>Конверби у савременом српском језику</i>	285
Марина Николић <i>Изазови у изради савремене лингвистичкој терминологиј речника на примеру термина из синтаксе реченице</i>	301
Милка Николић <i>Реченица у изражавањима идиолеката новијих српских прозних писаца</i>	327
Јелена Редли <i>Епитетске реченице у полицијским изјавама учесника кривичних дела: форензицилингвистичка перспектива</i>	351
Тања Русимовић <i>Ендоцентрични антецедент релативне клаузе са концептуалном анафором</i>	389
Веран Станојевић <i>О значењу глаголских времена у неким зависносложеним реченицама</i>	413
Балша Стипчевић <i>О употреби обезличених партиципијских конструкција с неизлазним глаголима</i>	439
Илијана Чутура <i>Глаголска синтакса и њен однос према реченици у настави српској језика</i>	477
ИНДЕКС ИМЕНА	493

Балша Н. Стипчевић*
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за српски језик са
јужнословенским језицима

УДК 811.163.41`582.4

О УПОТРЕБИ ОБЕЗЛИЧЕНИХ ПАРТИЦИПСКИХ КОНСТРУКЦИЈА С НЕПРЕЛАЗНИМ ГЛАГОЛИМА

Рад се бави обезличеним (деагентизованим) партиципским конструкцијама с непрелазним одн. непрелазно употребљеним глаголима у српском језику, као што су *Људима је њређено, На њоклону је захваљено, О њредлоју није њласано, На њих је њуцано, На нас је заборављено, За решењем је њтрајано, С леђелицом је конђакћирано, У кући није дорављено* итд. На узорку од 305 глагола испитује се њихова продуктивност, фактори који на њу утичу, као и веза ових конструкција с глаголским видом. Даје се исцрпни преглед потврда за овакве конструкције из доступних електронских корпуса и других онлајн извора. На крају, отвара се и питање односа оваквих конструкција и рефлексивних обезличених конструкција (у перфекту).

Кључне речи: деагентизација, обезличавање, безличне конструкције, партиципске конструкције, непрелазни глаголи, синтакса, српски језик.

1. Увод

1.1. За уклањање агенса из реченичне структуре односно његову синтаксичку демоцију – српски језик

* balsa@fil.bg.ac.rs; <https://orcid.org/0000-0001-6784-9832>

има на располагању више (морфо)синтаксичких механизма, што је карактеристично и за друге словенске језике. Ако је у предикату прелазни глагол, главно средство деагентизације јесте пасив – партиципски и рефлексивни – где истовремено с уклањањем агенса долази и до синтаксичке промоције пацијенса (уп. пр. 1 и 2). А ако се предикат реализује непрелазним глаголом, агенс се може уклонити увођењем речце *се* и неутрализацијом предиката, чиме настаје реченица која се традиционално назива обезличеном (уп. пр. 3).

- (1) Мајстори су брзо поправили квар. → Квар је брзо поправљен.
- (2) Мајстори су брзо поправили квар. → Квар се брзо поправио.
- (3) На нас је неко пуцао из шуме. → На нас се пуцало из шуме.

Ова три механизма – партиципска пасивизација, рефлексивна пасивизација и рефлексивно обезличавање – обрађени су у научној литератури и добро документовани у граматичких приручницима.

Оно што пак граматички приручници готово да уопште не помињу, а за шта се научна литература тек недавно заинтересовала – јесте могућност да се деагентизована обезличена реченица с непрелазним глаголом формира применом партиципског механизма, а не рефлексивног:

- (4) На нас је неко пуцао из шуме. → На нас је пуцано из шуме.

1.2. Конструкције попут (4) предмет су овога рада. Граде се од непрелазних одн. непрелазно употребљених глагола, али не и од рефлексивних (*Људи су се кујали на мору* → **На мору се (је) кујано*), те долазе у обзир само

лични (персонални) глаголи, и то с особним, људским носиоцем ситуације, док су безлични глаголи искључени.¹ Агенс одн. граматички субјекат бива уклоњен из реченице, а предикат преузима неконгруентни, неутрални облик 3. л. јд. ср. р., с партиципском формом. Конструкција је безлична, бесубјекатска, и представља деагентизовани трансформ одговарајуће личне конструкције.

Шта је о оваквим обезличеним партиципским конструкцијама с непрелазним глаголима (у даљем тексту скраћено: ОПК) досад имала да каже литература?

1.3. Граматички приручници их практично и не помињу као могућност, изузев, по нашем увиду, три.² С. Тежак и С. Бабић (1³2003: т. 613), уз десетину примера за пасивне реченице, наводе и пример *Правди је било удовољено*, но без напомене да се он и по чему разликује од осталих. П. Пипер (2005), у оквиру прегледа структурних типова безличних реченица, за њих наводи три примера (*О ѝоме је мноѝо ѝисано*, *Са овима је свршено* и *О ѝоме је одлучено на синоћној седници*) и одређује их као „безличне реченице с партиципом пасива у именском делу предиката” (*idem*: 605); П. Пипер и И. Клајн (2014) илуструју их с три примера и називају „пасивним безличним реченицама” с трпним придевом у „именском делу предиката” (*idem*: 435).

1.4. Што се тиче научне литературе, М. Ивић их се накратко дотиче у оквиру ширег прегледа реченич-

1 Личним (персоналним) глаголима називамо оне који, за разлику од безличних, захтевају носиоца ситуације исказаног граматичким субјектом у номинативу (уп. Поповић 132011: т. 404). Немогућност употребе рефлексивних глагола примећује С. Танасић (2018).

2 Као куриозитет можемо поменути и мало познату граматику Д. Чобића из 1862. године, у којој пише: „Но кад-кад се ово причастије [= трпни гл. придев од непрелазних глагола] опет чује, онда, кад као безлично стоји, као: Скакано је; скакало се; играно је; играло се; трчано је и трчало се; говорено је; плакано је; спавано је; [...]” (Чобић 1862: 41, правописно адаптирано).

них структура с анонимизованим агенсом, наводећи један пример (*расирављано је о ѿме*) и устврдивши да оне нису могуће ако је „у служби предиката глагол без објекта” (1995а: 75).³ Л. Вукојевић их узгред помиње, истичући да „и неки глаголи који селекционирају неизраван аргумент могу бити морфолошки пасивизирани”, наводећи неколико примера (*Њејовим захїјјевима је удовољено, О ѿме је већ расирављано...*) и закључујући да се такве реченице „не могу сматрати пасивнима јер не задовољавају друге увјете предвиђене пасивном синтаксом” (Вукојевић 1992). Љ. Поповић их узима у обзир када даје преглед дистрибуција и употребних вредности активних, пасивних и (псудо)рефлексивних форми личних глагола са особним агенсом, илуструјући их примерима са пет непрелазних глагола и одређујући их као „безлични криптодеагентивни пасив” (1998). С. Хам (1999) истиче да се у њима „вршитељ препознаје као непознати или уопћени, али увијек обиљежен као +живо, +људско”, даје неколико примера с различитим глаголима, разматра и утврђује критеријуме по којима се могу препознати као „неособне (безличне)”, на супрот пасивним; но при томе, слично Л. Вукојевићу, не третира различито реченице с непрелазним и реченице са сентенцијалнопрелазним глаголима (*гојоворено је да...*). С таквим поступком не слаже се М. Белај у својој студији о пасивној реченици (Белај 2004: 15–16), у којој, иначе, изузима ОПК из анализе. Ове конструкције су први пут детаљније размотрене у раду М. Биртић, која испитује њихову употребу и прихватљивост са 19 различитих једновалентних непрелазних глагола, и то у односу на дистинкцију *неерїаїїивносїї* : *неакузайїивносїї*, и закључује, између осталог, да су у језику ове конструкције (с оваквим глаголима) „рубно присутне” (Бир-

3 Све цитате дајемо на ћирилици, без обзира на писмо изворника. Тако поступамо и с потврдама из грађе.

тић 2007). Д. Сааведра (2009) практично одриче употребу ОПК у српском језику, где се у деагентизованим конструкцијама „непрелазни глаголи или прелазни у непрелазној употреби срећу готово увек у рефлексивном облику”, за разлику од бугарског.

За ове конструкције литература ће се озбиљније заинтересовати поново тек десетак година касније: С. Танасић (2018) се детаљније бави безличним партиципским реченицама, узимајући у обзир и оне са сентенцијалнопрелазним глаголима, пореди их са сродним реченичним типовима, а када је реч о ОПК, даје и анализира примере са 18 различитих непрелазних глагола, одричући могућност да се сврстају у категорију пасива. Ј. Московљевић Поповић исте године објављује два рада посвећена искључиво овим конструкцијама: у једном (2018а) анализира и класификује конструкције са 42 непрелазна глагола комуникације и когнитивних процеса с допуном у облику *о* + локатив, као што су *јовориѝи*, *јавиѝи*, *разјовараѝи*, *оглучиѝи*, *машиѝаѝи* итд., а у другом (2018б) – конструкције с непрелазним глаголима типа *владаѝи* (укупно њих 16), који се допуњавају беспредлошким инструменталом. Поредећи их с каноничким пасивним конструкцијама (с прелазним глаголима), а на основу критеријума из новије типолошке литературе, закључује да их треба укључити у ширу категорију пасивних конструкција (*idem*).

1.5. Питањем да ли овакве конструкције треба звати и сматрати пасивним или не – у вези с којим, како се може назрети из кратког прегледа литературе у претходној подтачки, постоје опречна гледишта – нећемо се бавити овом приликом.⁴ Како год је на крају назвали, циљ нам

4 Дужни смо напоменути да радни наслов овог рада у верзији саопштеној на скупу и јесте био „О употреби безличног партиципског пасива”, а за такву формулацију смо се били определили, поступајући као М. Биртић (2007), из практичних разлога: сматрали смо је кратком а јасном, тј. таквом да се

је да ову појаву, која је јасно оцртана а недовољно истражена, и вероватно продуктивнија но што би се то могло закључити из литературе, детаљније испитамо и сагледамо њен статус у савременом српском језику.

Конкретније, циљеви су нам: прво, да испитамо продуктивност ових конструкција на погодном узорку глагола и на што већем корпусу, те да се приближимо одговору на питање какви се глаголи користе у њима, а какви не користе одн. не могу користити; и друго, да видимо какав утицај на њихову продуктивност има глаголски вид; узгред ћемо проверити у којим се глаголским облицима њихов предикат реализује и отворићемо питање односа ових конструкција и конкурентних језичких средстава, а то су пре свега рефлексивне обезличене реченице.

У наредној тачки дефинисаћемо још прецизније шта спада у предмет овога истраживања, а шта не. Затим ћемо описати спроведено истраживање (т. 3), изнети његове резултате (т. 4) и сумирати своје увиде (т. 5).

2. О непрелазним глаголима

Под прелазним глаголима подразумевамо, како је то и уобичајено, глаголе који као своју (рекцијску) допуну имају номинал у беспредлошком акузативу, или евентуално у беспредлошком (партитивном/словенском) генитиву који је заменљив беспредлошким акузативом, с тим што

из ње одмах види о чему ће у излагању бити речи. Ипак, из примедби и сугестија које су изнели учесници скупа (којима и овом приликом захваљујемо), схватили смо да таква претпоставка није била утемељена. Штавише, задржавање одреднице „безлични пасив” у наслову, и потом у самом раду, подразумевало би да се недвосмислено одређујемо у погледу дефиниције и суштине пасива у српском језику, и не само у њему, што за ово истраживање није од значаја.

се неки глаголи могу, уместо таквим акузативним номиналом, допуњавати инфинитивом одн. инфинитивном синтагмом, или зависном реченицом⁵ (уп. нпр. Поповић¹³2011: т. 422–426, 494–495, 503, 517). Такву њихову допуну сматрамо правим објектом, а има, разуме се, прелазних глагола који, поред правог, захтевају и неправи објекат.

А сваки глагол који није такав – непрелазан је, без обзира на то да ли не захтева уопште објекатску (рекцијску) допуну или је захтева, али у неком другом зависном падежу или предлошко-падежној конструкцији.

Важно је, међутим, имати у виду да поред глагола који су увек прелазни (као што је нпр. *џојесџи*) или увек непрелазни (*џуцаџи*) има не мали број глагола с двојаком одн. променљивом рекцијом, који се могу користити и прелазно и непрелазно. У такве спадају, рецимо, *мислиџи* (*нешиџо*, али и *на нешиџо*, *о нечему*), *чекаџи* (*нешиџо*, али и *на нешиџо*), *знаџи* (*нешиџо*, али и *за нешиџо*), *џређи* (*нешиџо*, али и *џреко нечеђа*), *џедаџи* (*нешиџо*, али и *на нешиџо*, *у нешиџо*, *џрема нечему*), *навиђи* (*навџкли смо деџије на ношу*, али и *деџије је навџкло на ношу*) и сл. И такви глаголи, дакле, када се употребљавају непрелазно, јесу кандидати за ОПК.

2.2. Морамо истађи и шта није предмет овог истраживања. Неђемо се бавити партиципским конструкцијама од прелазних (одн. сентенцијалнопрелазних) глагола у којима је очувана субјекатска позиција, али је попуњена нечим што није номинал у номинативу. Имамо у виду примере као што су ови:

(5) Речено је да ће управник дођи. (← Неко је рекао да ће управник дођи.)

5 Чак и ако се глагол претежно, па и готово искључиво, допуњава зависном реченицом, она је у крајњој линији заменљива просентенцијализатором у беспредлошком акузативу (*закључио је да...* → *закључио је џо/нешиџо*), што у начелу можемо користити као тест за такве, сентенцијалнопрелазне глаголе (уп. Ивић 1972, ²19956).

- (6) У кафу је сипано млека. (← Неко је у кафу сипао млека.)
- (7) У кафу је сипано превише млека. (← Неко је у кафу сипао превише млека.)

У (5) изрична зависна реченица заузима субјекатску позицију, па се може и сматрати субјектом, будући да је заменљива номинативним просентенцијализатором (уп. *Речено је то*). У (6) је субјекатска позиција попуњена номиналом у (партитивном) генитиву: такав генитивни номинал могао би се сматрати нарочитом, „слабом” варијантом (или супституентом) граматичког субјекта, какву иначе налазимо с егзистенцијалним *имати*, *бити*, као и другим глаголима (о чему в. Стипчевић 2019). У (7) пак субјекатску позицију заузима партитивна синтагма с индеклинабилним центром, опет заменљива номинативним номиналом. Оваквим конструкцијама заједничко је што јесу партиципске, и јесу безличне, али њихова безличност, односно неутрални облик предиката, потиче отуда што се на позицији субјекта налази нешто што не може бити контролор конгруенције. И још важније – њихов предикат је прелазан глагол, чија прелазност није нарушена, и резултат су пасивизације одговарајућих прелазних конструкција (датим у заградама). Такве, дакле, конструкције сматрамо инстанцама партиципског пасива и њима се у овом раду нећемо бавити, јер нас интересују искључиво конструкције с непрелазним (или непрелазно употребљеним) глаголима, у којима позиције за граматички субјекат уопште и нема.⁶

6 Приписујући изричној реченици у (5) функцију субјекта пасивне реченице, поступамо као што то чине нпр. Љ. Поповић (¹³2011: т. 496), М. Белај (2004: 15–16), М. Алановић (2018: т. 48) – да поменемо само неке ауторе. Такву анализу не прихватају сви: С. Танасић (2018), ако добро интерпретирамо његова разматрања, заступа другачији приступ, па (5) не сматра пасивном реченицом, као ни (6).

3. Истраживање

Да бисмо дошли до узорка глагола чије ћемо понашање испитати на корпусу, послужили смо се фреквенцијском листом глаголских лексема из Корпуса српског језика на Математичком факултету у Београду (надаље: *СК*).⁷ Из листе смо издвојили укупно 305 најфреквентнијих непрелазних нерелексивних глагола, укључујући и оне који се могу користити и прелазно и непрелазно. Међу њима се нашло 113 свршених, 172 несвршена и 20 двовидских.

За сваки од глагола у тако добијеном узорку ексцерпирани смо потврде за ОПК, ако постоје, из три електронска извора, односно верификациона корпуса. Први је поново *СК*, с око 122 милиона речи и свим заступљеним функционалним стиловима осим разговорног, други је *srWaC*, с око 476 милиона речи и текстовима различитих функционалних стилова, доступним на сајтовима у оквиру националног домена *.rs* (надаље: *SW*), а ако ни један ни други корпус не би давали потврду, користили смо претраживач *Google* и ручно претраживали материјал на српском језику (скр. за ове изворе: *ЕИ*).

Након ексцерпције располагали смо грађом од око 950 примера с потврдама (тј. око пет потврда по глаголу, у просеку), а узимали смо да је глагол потврђен ако има бар две потврде.

4. Резултати и дискусија

4.1. Најпре ћемо приказати и прокоментарисати резултате синтетички у бројкама: однос потврђених и непотврђених глагола у односу на укупан узорак (граф. 1), затим

7 До фреквенцијске листе дошли смо љубазношћу др Милоша Утвића, једног од коаутора овога корпуса, па користимо ову прилику да му још једном захвалимо.

исте те односе међу свршеним (граф. 2) и несвршеним глаголима (граф. 3), с тим да двовидске глаголе дајемо посебно (граф. 4), и коначно – удео свршених, несвршених и двовидских међу потврђеним глаголима (граф. 5).

СВИ ГЛАГОЛИ У УЗОРКУ

Графикон 1 СВРШЕНИ ГЛАГОЛИ У УЗОРКУ

Графикон 2

НЕСВРШ. ГЛАГОЛИ У УЗОРКУ

Графикон 3

ДВОВИДСКИ ГЛАГОЛИ У УЗОРКУ

Графикон 4

Графикон 5

Као што се може видети, ОПК су потврђене за већину (тј. око четири седмине) глагола из анализираниог узорка.

Даље, иако су ОПК могуће и од свршених и од несвршених глагола, очигледно је да се лакше праве од несвршених него од свршених. То потврђује налаз до ког је на својој грађи дошла и Ј. Московљевић Поповић (2018а), која скреће пажњу и на то да је такав однос у оштрој супротности са односом који, по ранијим налазима С. Танасића (2014: 20), важи за сродне, каноничке партиципско-пасивне конструкције с прелазним глаголима.

Зашто је то тако? Можемо претпоставити бар три разлога.

Прво, појава да се иначе прелазан глагол може употребити и као непрелазан (али с неправим објектом) – као неки глаголи интелектуалних и комунативних радњи типа *мислиши* – раширенија је међу несвршеним глаголима: уп. *мислио сам о њему*, али не *јомислио сам о њему* (в. Ивић 1972). То је утицало да несвршени глаголи бројчану предност стекну већ приликом селекције, одн. формирања узорка.

Друго, препреке за грађење ОПК могу потицати и с морфо(но)лошко-творбеног нивоа: говорници могу осећати тешкоће, па и немогућност да изграде трпни глаголски придев од многих свршених непрелазних глагола (не рачунајући оне који имају и прелазну и непрелазну употребу, па партицип неспорно припада њиховој морфолошкој парадигми), док код несвршених глагола таквих препрека готово да нема. Тако од несвршеног *устјајајљи* налазимо потврду за ОПК *Одлучно је устјајано љрошљив љих љостјуљака*, али за *устјајљи* потврду не можемо наћи (^{??}*одлучно је устјајљо*). Исто је и с паровима *усјевајљи* (*у љоље је усјевано*) и *усјељљи* (^{??}*у љоље је усјељљо*), *љрљсљајајљи* (*на љљо је љрљсљајано*) и *љрљсљајљи* (^{??}*на љљо је љрљсљајљо*), *љресљајајљи* (*с љљим није љресљајано*) и *љресљајљи* (^{??}*с љљим није љресљајљо*), а вероватно и *одлазљљи* (*љљаљо је одлажено*) и *ољљићљи* (^{??}*љљаљо је ољљићљено*). Кад су посреди искључиво непрелазни глаголи, у ОПК имамо, заправо, посла с нарочитим образовањима, која и не представљају праве трпне гл. придеве (пасивне партиципе) нити имају све њихове карактеристике (нпр. не могу се користити адјективно) – већ су аналогна њима, па би се могла звати и псеудопартиципима.

Треће, несвршени глаголи имају ту предност да могу – у перфекту и футуру (а перфекат је доминантан облик у којем се реализују ОПК) – означавати и вишекратну, понављану радњу (што је и уобичајено), али и једнократну радњу – онда када се не желе спецификовати околности и време њеног вршења или се то хоће занемарити као непознато или ирелевантно, као у примеру *Да ли је долазио љрофљесор Пељровић?* или *Да ли је љрљлажено љреко овој мостља?*⁸. Штавише, може се претпоставити да, у појединим функционалним стиловима, односно (под)

8 О таквој, општефактичкој употреби несвршеног вида у словенским језицима, уп. нпр. Дики 2000: 95–125, као и тамо цитирану литературу.

типовима текста, потреба говорника да се уздржи од експлицирања агенса и потреба да се уздржи од спецификавања времена вршења радње – јесу само манифестације једне шире тенденције: да се изнесе што мање података који би могли обавезивати.

4.2. Даћемо сада преглед свих потврђених глагола, с примерима. Пошто је већина потврђених глагола таква да захтева допуну, и то рекцијску (као неправи објекат), дајемо их према облику допуне, у азбучном поретку, уз ограду да се ради о грубој класификацији.⁹

- Глаголи који се допуњавају генитивом с предлозима *од* или *йрошив*:

(8) То је приступ топлим морима, концепција од које **није одустајано** и која је утицала на остале спољнополитичке концепције (...). (ЕИ.1) – Путин је (...) послао поруку Албанцима: (...). Након тога **је одустато** од планиране акције, пишу београдски медији. (ЕИ.2) – Није било екипе од које **је** икада тако **страховано** као од Барсе. (ЕИ.3)

(9) У Србији **је** деведесетих година бурно **протестовано против закона о бившим председницима** (...). (SW) – **Прво је ратовано против совјетске окупације** (...). (ЕИ.4) – **Против сатире која иде далеко испод границе доброг укуса реаговано је** (...) с највиших места Пољске. (СК) -- У овим чланцима нису само жигосани поступци буржоаске владе већ **је** и одлучно **устајано против њих** (...). (ЕИ.5)

9 Стварна слика је, разуме се, компликованија. Минуциозна анализа и класификација, какву овде не видимо као неопходну нити за њу имамо простора, морала би уважити и семантичке параметре, и имати за јединицу класификације не целе глаголске лексеме, већ лексеме у датом значењу (ако је глагол полисемичан, а најчешће јесте), а такође би требало доследно узети у обзир и чињеницу да рекција глагола може варирати, обично заједно с променом у значењу. У прегледу који следи понегде је један те исти глагол наведен двапут, јер је забележен с различитим допунама.

- Глаголи коѝи се допуњавају дативом без предлога или с предлогом *ѝрема*:

(10) Биће ојачане активности удружења у Србији, али ће и **бити допринето** развоју локалне и глобалне ПР бранше. (SW) – Високом свестраном ангажованошћу библиотекара **допроношено је** развоју и додатном откривању књижног и екслибрис наслеђа. (ЕИ.6) – [П]окојном архиепископу неретко је **замерано** због саслужења са српским клиром. (СК) – У том писму **Богољубу Мазѝћу је замерено** због самовоље (...). – **Трговцу је запрећено** затвором и овај је признао (...). – Питам се зашто **изјавама сведока није веровано** (...). (ЕИ.7) – Илија је теретио Слободу и за подстрекивање, па **му није поверовано** (...). (СК) – Да ли им **је плаћано** и пре тога? (SW) – **Плаћено је** (...) **приватним фирмама** за дренажне радове (...). (СК) – Преко Црвеног крста (...) материјално **је помагано најутроженијим породицама**. (SW) – На све је утицала и најава да **ће нашој земљи бити помогнуто** и средствима из иностранства (...). (СК) – То су људи **којима је прећено** (...). (СК) – **Сваком амбијенту је прилажено** с великом пажњом (...). (ЕИ.8) – **Свим станицама које су повезане с овим адресама је приступљено** 10.09.2009. (СК) – На крају дана **присуствовано је** и другој **по реду интеркултуралној вечери**. (ЕИ.9) – Американац није могао да поверује својим ушима: да **убицама једног персијског министра** не може да **буде сућено** (...)? (СК) – **Некима је већ пресућено**, а изричу се драконске казне (...). (СК) – Срби су нагоњени да празнују католичке празнике, **сметано им је** да дижу своје цркве. (СК) – **Тежено је свеорганизованости**. (ЕИ.10) – Симболичним признањима **честитано вишеструким даваоцима крви**. (SW)

(11) Ако је отето лице задржано дуже од десет дана или **је према њему поступано** на свиреп начин (...). (СК) – Ја сам вам усмено на Крфу причао колико **је неправо према мени поступљено** у Атини. (СК)

- Глаголи који се допуњавају акузативом с предлозима *на*, *у* или *за*:

(12) [А]пеловано је на пуно спровођење предузетих обавеза. (ЕИ.11) – Ипак, са симпатијама је гледано на почетак руско-турског рата (...). (SW) – На узорак (...) киселине (...) деловано је раствором калцијум-хлорида (...). (ЕИ.12) – (...) али је несмотрено заборављано на његове почетке у време кнеза Милоша (...). (СК) – Мислио сам да је овде заборављено на мене (...). (SW) -- Тада још није било говора о таквим формацијама (...), а да на њих није мишљено, види се по томе (...). (SW) – [Н]ајвероватније да током радова није наиђено на људске скелете. (ЕИ.13) – Током истраживања наилажено је на тешкоће у добијању информација (...). (ЕИ.14) – Нисам крио да имам пасош, па је на мене и даље пажено. (СК) – У мом детињству плакано је за мог стрица Марка Здравковића, који је одведен присилно у четнике (...). (ЕИ.15) – (...) Никада није ни погледано на пресуду (...). (ЕИ.16) – Да ли је тада позивано на насиље? (SW) – Па било је и тежих дана а није ни помишљано на извлачење? (ЕИ.17) – [П]рва ствар на коју је помишљено јесте да се сав саобраћај (...) фура кроз некакав (...) тунел (...). (ЕИ.18) – Олако су чињени разни уступци, пристајано на стварање две покрајине у саставу Србије (...). (ЕИ.19) – На Планића је и раније пуцано (...). (СК) – (...) тако да је све до задњег часа рачунато на то да се неће десити (...). (ЕИ.20) – [Б]итније [је] да је на то реаговано и у државном врху (...). (СК) – Ибрахимовић је постигао гол и на њега је брутално стартовано (...). (ЕИ.21) – Када је имао 3 месеца, сумњано на хипертонију. (ЕИ.22) – Овим је ударено на колективно памћење Срба. (СК) – Истовремено је указано и на дуго-рочну неодрживост садашњег начина демографског развоја (...). (СК) – На све то указивано је годинама, писане кривичне пријаве (...). (СК) – И на грађанске идеологије је у великој мери утицано из Европе (...). (SW) – Анкетом је циљано на прикупљање информација везаних за разумевање (...). (ЕИ.23) – Седам година чекано на бржи проток робе и мање трошкове. (ЕИ.24)

(13) А **није** много ни **веровано** у њихове способности. (ЕИ.25) – Намерно **је гађано** у очни живац српске културе и српског народа. (ЕИ.26) – Овдје су (...) убијене стотине хиљада недужних људи док им **је гледано у очи** (...). (SW) – [Д]о краја године **ће бити инвестирано** у реконструкцију линије за шеловање фурнира (...). (СК) – У њихова признања **је поверовано**, мада је казна морала да се издржи. (ЕИ.27) – Будући да је таман требало да се контејнер испразни, била је права срећа што **је погледано у њега**. (ЕИ.28) – Одлично **погођено** у суштину! (ЕИ.29) – У ову стоматолошку интервенцију **сумњано је** пре више од 100 година (...). (ЕИ.30) – Каже да **је у његовог сина пуцано** из непосредне близине те да је циљано у његову главу (...). (ЕИ.31) – На увиђају је утврђено да **је у врата** колима **ударано** преко десет пута. (ЕИ.32) – (...) још увек ниједним крампом **није ударено у земљу која прекрива темеље срушене Поповића куће**. (СК)

(14) У исто вријеме требао је да удари и трећи батаљон, али (...) **је касно дознато за акцију** (...). (ЕИ.33) – Са Шентиља **је свакодневно јављано за хватање илегалних прелазника** (...). (ЕИ.34) – Био сам на путу када ми **је јављено за поплаву**. (СК) – Приликом уређења Потпећке пећине **конкурисано је за средства из НИП-а** (...). (СК) [Н]икада **није марено за физиолошке потребе притвореника!** (ЕИ.35) – [С]офтвер (...) није инсталиран, а **плаћано је за његово одржавање** итд. (SW) – Испоставило се да **за воду** још **није плаћено**. (СК) – Видео сам да **је већ питано за ту песму**, али нисам нашао конкретан одговор. (ЕИ.36) – Зашто му **је тек 7. марта речено за рифампицин?** (SW)

- Глаголи који се допуњавају инструменталом без предлога или с предлозима *с(а)* или *за*:

(15) Један од основних постулата Касторијадисовог размишљања јесте *paideia*, која би човеку омогућила (...) да буде способан да влада и да **њиме буде владано**. (СК) – Сваки мали

бизнис мора да има план. тј. мора да **буде** плански **управљано** његовим процесима. (SW) – [П]остигнута [је] сагласност да се врати имовина **којом је располагао** пре 1995. године. (SW) – Дачић је (...) посетио главни штаб Дирекције полиције, из кога **је руковођено акцијом** (...). (СК) – Највише **је трговано** **обичним акцијама Атлас банке из Београда** (...). (СК) – Да ли је чињеница (...) била разлог да **је** у Амстердаму много инвестирано у енглеске деонице и **њима спекулисано**? (СК) – У 41. кругу Камуи Кобајаши је кажњен (...) због несклађања када **је махано плавом заставицом**. (SW)

(16) Данас **је завршено** **са чишћењем и уређењем Борског језера**. (SW) – Недавно **је започето** **са реализацијом** **веома амбициозног пројекта Захе Хадид у Пекингу**. (SW) – Претпостављам да ће Вукановић бити у саставу већ против Спартака, па **је зато журено** **са његовим доласком**. (ЕИ.37) – У 13 одсто **је кашњено** **са реализованом уговорном обавезом**, а у 26 одсто је наручилац каснио са плаћањем. (SW) – У више наврата **је настављано** **са радовима** (...). (ЕИ.38) – Чак и после Дејтонског споразума **настављено је са антиевропском пропагандом** (...). (СК) – Када **је кренуто** **са откупом станова**, исти су откупљивани за пар хиљада марака (...). (SW) На банкету **је** и званично **отпочето** **са прикупљањем прилога за изградњу цркве**. (ЕИ.39) – Индикативно је да у САД **није** ни **покушано** **са увођењем биометријских докумената** (...). (СК) – Више пута **је покушавано** **са забраном пушења**, али ништа није урађено. (ЕИ.40) – [П]рекјуче **је пожурено** **са издавањем сигурносне препоруке** (...). (SW) – Морам да кажем да је добро што **је** **са градњом оваквог објекта почето**. (SW) – [Н]ајвише је било оних код којих **је** **са индукцијом почињано** са 41 и више недеља (...). (ЕИ.41) – После су се појавиле реакције (...) и хитно **је прекидано** **са терапијом**. (ЕИ.42) [У] Медицинском центру (...) је објављено да **је** данас **прекинуто** **са планираним хируршким операцијама** (...). (СК) Послије блокаде универзитета (...), данас је пробано са блокадом улаза за посланике (...). (ЕИ.43) – Да **је с тим**

послом сачекано само 10 дана, (...) ЕМС би потрошио 1,3 милиона евра мање... (ЕИ.44) – Кад **је свршено са обичним обредом**, кнез Милош је био доведен пред олтар (...). (ЕИ.45) – **Стартовано је** са купопродајом вештачки сушеног кукуруза (...). (ЕИ.46) – Сад за викенд **је мало успорено са уплатама** (...). (ЕИ.47) – Мене чуди, због чега **је** толико дуго **чекано са тим законом**. (ЕИ.48)

(17) Са штампаријом „Политике” контактирано је све до касних поподневних часова (...). (СК) – У току ванредног стања са родитељима свих ученика комуницирано је путем Вибера и телефонских позива. (ЕИ.49) – [Н]е трба журити са закључком да **је** тиме радикално **раскинуто с Хегеловом филозофијом**. (СК) – Новија политичка историја Бразила показује углавном миран ток, мада **је** за царства **ратовано са Аргентином** (...), те са Парагвајем (...). (ЕИ.50) – И то баш у време када је Ирак доставио сва документа (...) о фирмама са којима је веома уско **сарађивано** у многим областима ратне индустрије (...). (СК)

(18) Хеуристичким (научним) методама **било би** у овој области **трагано за** (потенцијално оптималним исходима (...). (SW) – [О]држан је низ скупова (...) на којима **је** (...) **жаљено за прохујалим временима и пропуштеним приликама** (...). (ЕИ.51)

- Глаголи који се допуњавају локативом с предлозима *о, на, у* или *џо*:

(19) О ономе о чему се не брине данас, није бринуто ни у прошлости. (СК) – На трибини **ће бити говорено** о специфичној култури танга у Латинској Америци (...). (SW) – О одлуци о прихватљивости ове представке извештено је у броју 9. овог Билтена. (SW) – Ја бих рекао да **је** о тим зличинима извештавано, али се у њима ликовало. (СК) – Већ у првој епизоди **је испричано о приближавању Русије и Запада** (...). (SW) – Више пута **је јављано**

о штрајку у пошти. (ЕИ.52) – Иако је Енгелсхофену **било јављено о доласку оберкригскомисара**, старац није сматрао да треба да га дочека (...). (СК) – Затим је **казивано о животу и делима Карађорђа** (...). (SW) – Цев је закопана, а **није на време мишљено о прикључку за атмосферску воду**. (ЕИ.53) – (...) ако је **одлучено о захтеву о коме је већ раније правоснажно пресуђено** (...). (СК) – **О захтевима за изузеће** (...) јуче **није одлучивано** и процес је одложен за јесен (...). (СК) – Наведено сведочи о томе да је и у даљој прошлости у народу **певано о љубави** (...). (ЕИ.54) – **О катастрофалним ризицима таквог спајања је ђутано**. (SW) – [П]роблеми са псима луталицама нису нови. **О њима је неколико пута писано и причано** (...). (СК) – Он је рекао да је **преговарано и о међусобној размени документације** (...). (СК) – **О овим питањима проговорено је** тек на Осмом конгресу СКЈ (...). (СК) – **О статусу Косова треба да буде разговарано** у директном дијалогу двеју страна (...). (СК) – **О скупу оваквог састава размишљано је било** и пре 52. седнице ПК (...). (SW) – **Размишљено о сарадњи са диригентом и колегама музичарима**. (SW) – Пролетос је (...) у Привредној комори Србије отворено и оштро **расправљано о каматној политици банака** (...). (СК) – **О односима у детињству сазнавано је** на основу Упитника (...). (ЕИ.55) – [А]кадемик Михаиловић наглашава да је **о Голом отоку први пут сведочено** ван граница Србије (...). (СК) – [У] појединим медијским извештајима је **спекулисано о узроку релативно брзог превртања Конкордије**. (SW)

(20) Мени је плин у гепеку, а не испод резервоара, тако да **није губљено на висини** (...). (ЕИ.56) – Тада је са наше стране **захваљено на позитивним коментарима** (...). (SW) – **Инсистирано је на граници преко планине Мечек** (...). (СК) – (...) јер је **на интегралној верзији филма интервенисано** 49 пута. (СК) – Према његовим речима, дуго је **рађено на том пројекту** (...). (СК) – Чело је прилично ново, јер је **на њему врло ретко вежбано и свирано** (...). (SW) – Свим учесницима **честитано је на знању и поште-**

ној борби (...). (ЕИ.57) – Ауто је одлично одржаван и **није штеђено на резервним деловима (...)**. (ЕИ.58)

(21) **Грешено је у припреми конкурсне документације (...)**. (SW) – (...) **напредовано је у реализацији прикупљања личних докумената родитеља (...)**. (SW) – **У лепоти овог шумовитог краја такође може бити уживано** и из ентеријера (...) (ЕИ.59) – До сада **је успевано у томе (...)**. (ЕИ.60) – Новчаном донацијом **учествовано је у куповини новогодишњих пакетића (...)**. (ЕИ.61)

(22) **По првом предлогу није гласано.** (SW) – Заједнички је став да **је по свим захтевима Тужилаштва поступано** брзо и ефикасно (...). (СК) – [Т]ај захтев је одбијен односно **по том захтеву није поступљено** у року од 30 дана (...). (СК) – Тада **је тучено** и **по Смедереву**, запаљивим бомбама (...). (SW)

• Глаголи „кретања” и „борављења” (обично с прилошком допуном):

(23) [Т]ако **је** и у књизи од тога периода **бежано** као ђаво од крста. (ЕИ.62) – Потребно је комплетно чишћење стана у ком **није борављено** годину дана. (ЕИ.63) – У том периоду **гостовано је** у 237 школа и 115 градова широм земље. (ЕИ.64) – **Долажено је** увек на време у канцеларију. (ЕИ.65) – [Бунда] купљена у Русији и само у њој **допутовано**, никад више обучена. (ЕИ.66) – И ту му **би изађено** у сусрет. (SW) -- Приговор је поднет (...) због тога што **је** на гласање ван бирачког места **излажено** без иједног члана опозиције (...). (ЕИ.67) – На пут **је кретано** рано изјутра. (ЕИ.68) – [Н]ово (...), **није легнуто** на њега [= кревет] 10 пута (...). (ЕИ.69) – Главнина снага је пребачена понтонским скелама (...), а затим **је** левом обалом **наступано** према Јакешу (...). (ЕИ.70) Сведок (...) је навео да је је у том парничном поступку био притисак на судију и да **је наступљено** са позиција моћи (...). (ЕИ.71) – Долазе велики рачуни за воду, Водовод не предузима ништа иако **је одлажено**

код њих. (ЕИ.72) – Други дан путовања **отпутовано** је у Љубљану (...). (ЕИ.73) – Све је на њему ново, никад **падано** с мотора, спреман за вожњу. (ЕИ.74) – Са мотора **је паднуто**, ништа од виталних делова није сломљено (...). (ЕИ.75) У Смедеревској Паланци **је**, по традицији, **пливано** на језеру Кудреч у организацији Удружења „Часни крст”. (ЕИ.76) – Сплав којим **је пловљено** је назван Кон-Тики, а име носи по древном божанству Инка. (ЕИ.77) – [Т]у има (...) елемената за кривично гоњење, прекорачена је брзина, није указана помоћ, **побегнуто је** са лица места. (ЕИ.78) – [Н]ије **полажено** од положаја аморти[изер]а па према томе конструисан рам. (ЕИ.79) – Терен је рашчишћен и поравнат, машинама **је пређено** преко површинског слоја (...). (ЕИ.80) – Постепено **је** у књижевности **прелажено** из средњовековног аскетизма на стил ренесансе. (ЕИ.81) – С овим летелицама у свемир је отишло 850 особа, а 35 пута **је пристајано** уз руски „Мир”. (ЕИ.82) – Колико често **је пролажено** кроз одређена врата (...)? (ЕИ.83) – **Није путовано** спаваћим колима. (...). (ЕИ.84) Баштенска јаје љуљашка (...), на њој никад **није седено** (...). (ЕИ.85) – Столар Миле је (...) констатовао да [степеник] и даље стоји (...) иако (...) **је скакано** по њему. (ЕИ.86) – И та друга обдукција је означила места на леђима где **је скочено** коленима (...). (ЕИ.87) – Поново је избачен мигавац лево, а **скренуто** десно. (SW) – Све то може да се излажира и мислим и да **јесте слетено** на пустињу Мохаве. (ЕИ.88) – У кући **није** још **становано**. Купац се може одмах уселити у ову кућу. (ЕИ.89) – (...) ал’ ме интересује до којих **је** нивоа **стизано**... (ЕИ.90) – [Г]одине у којима **је ступано** у брак и разлике у годинама познате су за 782 становника (...). (ЕИ.91) – Тиме **је** пробијен „круг” Платонистичког говора о држави те уједно и **ступљено** на клизаво тло (...). (ЕИ.92) – Анализа резултата показала је статистички значајне разлике код обе групе испитаника у односу на подлогу по којој **је трчано**. (ЕИ.93) – На гробницама су померене надгробне плоче, унутар једне **је улажено**, док су са осталих однети предмети од месинга (...)? (SW) – Овај Студио Б ме подсећа (...), тамо негде крајем 90-их, када

је упаднуто у телевизију (...). (ЕИ.94) – Ношене [ципеле] на сат једно вече, а **ходано** у њима 100 м. (ЕИ.95) – Само **шетано** у њима [= патикама]. (ЕИ.96)

- Остали забележени глаголи:

(24) Иако је уврежено мишљење да нам треба осам сати сна, (...) то зависи од бројних фактора, попут година (...), пола, (...) колико **је** сати **спавано** у претходном периоду (...). (SW). – **Председавано је** и узето експертско учешће у Радној групи за институционалну обнову (...). – [П] роблем настаје код удружене клиничке слике (...) у чијем настајању игра улогу (...) излазак из уобичајене средине у којој **је** до тада **функционисано** на задовољавајући начин (...). (СК) – **Шефовано** из Београда: у Аустрији разбијена банда кријумчара људима. (ЕИ.97) – Не знам да ли **је** икада **штрајковано** због реформе школства. (ЕИ.98)

4.3. Поменули смо да су неки од глагола из наведеног прегледа већ детаљније анализирани у литератури – као глаголи комуникације и когнитивних процеса са допуном у *о* + локатив из (19) (Московљевић Поповић 2018а) и глаголи типа *владајѝи* из (15) (2018б). Но, можемо приметити да је семантика глагола који се срећу у ОПК, као и њихова синтаксичка природа, далеко разноврснија. Упечатљива већина потврђених глагола (8–22) јесу глаголи који су непрелазни, али су рекцијски, што значи да захтевају неправи објекат, а у погледу валенце су бар двовалентни. Грађа даје потврде за готово све глаголске рекцијске конструкције које се у школским граматикама помињу, а изузетак су једино глаголи који се допуњавају беспредлошким генитивом, и који су најчешће повратни, па се и не могу употребити у ОПК.¹⁰ Овај налаз је лако

10 Стога, тврдња да су ОПК могуће од глагола који траже (неправи) објекат, а нису могуће од глагола који га не траже (Ивић ²1995а: 75) није сасвим тачна, али јесте на правом трагу.

објашњив ако се претпостави да постоји сличност између семантичко-прагматичког ефекта трансформације којом ОПК настаје (односно мотивације говорника да овакву конструкцију употреби) и ефекта и мотивације каноничких пасивних конструкција – агенс бива уклоњен, али зато други, несубјекатски аргумент предиката одн. други актант може добити на значају (иако тај добитак није структурно пропраћен промоцијом на субјекатску функцију, као што јесте код пасива). А за такав ефекат важно је, пре свега, да други аргумент/актант – постоји.

Такво се објашњење може применити и на бројну групу глагола које смо у прегледу назвали глаголима „кретања” и „борављења” (23). Они нису рекцијски и не захтевају неправи објекат, али зато често захтевају месну прилошку допуну, односно именују такву ситуацију која се не може исказати (а ни замислити) без укључивања још једног, несубјекатског ентитета.

Може се чак претпоставити да се, у нарочитом контексту, несубјекатски ентитет преосмишљава као пацијенс. Типичан такав случај јесте употреба глагола *йагайи*, који се редовно користи у ОПК у мотоциклистичком жаргону (што је примећено и у Биртић 2007). Наиме, у свести сваког власника, корисника, продавца и купца мотоцикла, возило с којег се падало нема исти статус као возило с ког се никад није падало, јер падање обично подразумева лакшу или тежу саобраћајну незгоду, где је возило могло претрпети штету, стећи скривене и тешко отклоњиве мане итд. Другим речима: ако се с возила падне, оно пролази кроз промену стања – а то је суштинска одлика пацијенса. До таквог пацијентивног преосмишљавања иначе непацијентивног ентитета редовно долази када се оглашава продаја неког предмета – тада је од кључног значаја да ли је коришћење оставило икакве трагове на предмету (чиме би он изгубио на вредности), па конструкције као што су „патике у којима је само двапут ходано”, „викендица у

којој није борављено”, „кућа у којој је кратко становано” у таквом контексту нису ни неприхватљиве ни ретке.

Што се тиче семантике глагола, можемо констатовати да је употреба ОПК потврђена за безмало све глаголе из узорка који су несвршеног вида, а означавају динамичну ситуацију (у смислу у којем се тај термин користи у нпр. Дик 1989) с вољним, свесним људским контролором, тј. агенсом. Но занимљиво је да су ОПК потврђене и за неке глаголе који нису такви – нпр. *дознаїи*, *заборавиїи*, (*їо*) *вероваїи*, *стїраховаїи* – где ситуација није вољна, а њеног носиоца не можемо назвати агенсом, него доживљавачем (или неким од алтернативних термина за овакву семантичку улогу). Дакле, неагентивност није запрека за ОПК, иако вероватно јесте контраиндикација (в. даље).¹¹

Што се тиче непотврђених глагола, навешћемо их најпре све:

(25) *болеїи*, *боловаїи*, *важиїи*, *ваљаїи*, *вековаїи*, *вредетїи*, *вретїи*, *їласиїи*, *їоретїи*, *дедиїи*, *дедиїоваїи*, *диїломираїи*, *дисаїи*, *доминираїи*, *дойираїи*, *досїетїи*, *доћи*, *дуваїи*, *дуїоваїи*, *ексїлодираїи*, *живетїи*, *зависиїи*, *завршаваїи*, *заостїајаїи*, *зайочињаїи*, *засїаїи*, *застїаїи*, *звучаїи*, *знаїи*, *издијаїи*, *издиїи*, *изїледаїи*, *изїоретїи*, *изићи*, *изосїаїи*, *исїасїи*, *исїећи*, *ићи*, *ишчезнуїи*, *јачаїи*, *јуриїи*, *казаїи*, *кинуїи*, *кружиїи*, *лаїаїи*, *леїаїи*, *лежаїи*, *летїетїи*, *личиїи*, *луїаїи*, *мирисаїи*, *мозїаїи*, *навикнуїи*, *настїајаїи*, *настїаїи*, *настїрадаїи*, *недосїајаїи*, *несїајаїи*, *несїаїи*, *огмакнуїи*, *одолетїи*, *ограсїаїи*, *оживетїи*, *ојачаїи*, *оїадаїи*, *оїасїи*, *оїерисаїи*, *оїсїаїи*, *ослабиїи*, *остїајаїи*, *остїаїи*, *оїићи*, *їаїи*, *їаїи*, *їобедитїи*, *їоїинуїи*, *їодлеїаїи*, *їорасїи*, *їоскуїетїи*, *їослужиїи*, *їосїајаїи*, *їосїаїи*, *їосїојаїи*, *їоїећи*, *їоїицаїи*, *їоїрајаїи*, *їоћи*, *їочиваїи*, *їредсїојаїи*, *їреминуїи*, *їреосїајаїи*, *їреосїаїи*, *їрера-*

11 Иако испитује далеко ужи скуп глагола него ми овде, до сличног закључка долази и М. Биртић (2007).

сѣи, ѿрестѣјајѣи, ѿрестѣаѣи, ѿреѣѣи, ѿреѣходѣи, ѿриѣагаѣи, ѿриѣасѣи, ѿрисѣаѣи, ѿриѣи, ѿробиѣи, ѿродрѣи, ѿродужѣи, ѿроизилазѣи, ѿроизлазѣи, ѿроисѣицаѣи, ѿроѣасѣи, ѿроѣѣи, ѿроѣи, расѣи, резулѣираѣи, сазнаѣи, сесѣи, синужѣи, сиѣи, служѣи, сѣагаѣи, сѣасѣи, сѣаѣи, сѣрагаѣи, ѣѣи, ѣресѣи, удрзаѣи, умѣи, умираѣи, умреѣи, уследиѣи, усѣѣи, усѣаѣи, уѣи, учѣи, чуѣи.

У горњем списку можемо уочити глаголе за које нам језичко осећање говори да би у одговарајућем контексту ипак могли градити ОПК, но корпуси за њих (засад) не дају потврду; у такве би могли спадати *дебиѣоваѣи* ([?]*Дебиѣовано је на два фесѣивала*), *непрелазно заѣочињаѣи* ([?]*Триѣуѣи је заѣочињано с реконсѣрукѣијом зѣраге*), *јуриѣи* ([?]*У фирми је само јурено за ѿрофѣиѣом*), *оѣерисаѣи* ([?]*У извешѣају је оѣерисано ѿоѣрешним ѿогаѣима*) и сл.

С друге стране, апсолутну запреку за ОПК представља немогућност употребе с особним носиоцем ситуације (уп. *ѿроѣѣи, резулѣираѣи, оѣагаѣи...*), док бисмо, поред већ помињаног творбеног хендикепа при формирању (псеудо)партиципа (уп. *иѣи, изосѣаѣи, сиѣи, сѣаѣи, усѣѣи...*), у контраиндикације за ОПК могли сврстати статичност ситуације (*доминираѣи, ѿоѣицаѣи, лежаѣи...*), одсуство контроле над ситуацијом (*ѣнуѣи, зависѣи, кинуѣи, одрасѣаѣи, ѣаѣиѣи, ѿреминуѣи...*), као и индиферентност глагола према томе да ли је (номинативни) носилац особа или не, односно афинитет према неособним носиоцима (*личѣиѣи, ѿриѣагаѣи, вредѣи, ѿредсѣојаѣи, синужѣи...*).

Имајући у виду све досад изнето, стиче се утисак да потенцијал формирања ОПК од датог глагола (и обрнуто: прихватљивост ОПК с датим глаголом) није бинарне, него скаларне природе. На једном, позитивном полу те постулиране скале јесу глаголи који означавају динамичну ситуацију с особним и вољним контролором (агенсом) и

који су прелазни, али могу имати и непрелазну употребу. Они пружају снажну системску потпору ОПК као синтаксичкој појави (утолико што је творбени статус њиховог партиципа неупитан и непроблематичан), а њихова употреба у ОПК је апсолутно слободна и без запрека. Одмах иза њих на скали налазе се исти такви глаголи, али који су искључиво непрелазни, па могу бити захваћени хендикепом у формирању (псеудо)партиципа. Даље на скали делују помињане семантичке контраиндикације, с тим да некад могу бити ублажене или неутралисане утицајем контекста, а тежину сваке од њих би тек требало пажљивије испитати. На негативном полу скале, као апсолутно немогући и неприхватљиви у ОПК, јесу глаголи који се не могу никада употребити с особним носиоцем.

4.4. Што се тиче могућности употребе агентивне одредбе, она се у целој грађи којом располажемо појавила свега два пута (уп. 26), па можемо констатовати да се у ОПК она изнимно ретко користи, а као што је то уочено и исцрпно документовано за партиципски пасив (Танасић 2014: 188–207), и у ОПК је на агенса могуће указивати и имплицитно, посредно, другим реченичним конституентом, обично месном одредбом (уп. 27).¹²

(26) Пет мјесеци **је** овдје **ћутано** од стране владе, то је неподношљиво (...). (ЕИ.99) – До повреде је дошло тако што **је** над српским фудбалером неопрезно **стартовано** од стране једног његовог саиграча. (ЕИ.100)

(27) Косовски Албанци желе гаранције да њима никад више **неће бити владано** из Београда (...). (СК) – Тачније, од 2008. године када **је** у влади Мирка Цветковића **започето** са давањем субвенција (...). (SW) – Да ли **је** против Ваше тужбе **интервенисано** и директно из Ватикана? (СК) – [П]ојединци не презају од тужилаштва у којем **је**

12 И једно и друго на својој грађи примећује и Ј. Московљевић Поповић (2018а, 2018б).

(...) **ћутано** на бројне неправилности и кршење закона. (ЕИ.101) – За то време, у ПИО фонду **је** накратко јуче (21. март) **штрајковано** (...) (ЕИ.102)

4.5. Испитивање референцијалног статуса (уклоњеног) носиоца ситуације, односно разлога због којих долази до његовог анонимизовања у ОПК захтевало би друго и другачије спроведено истраживање, и то тек треба да буде предмет пажљивије анализе, а овде ћемо само напоменути да су тврдње С. Хам (1999) да је у оваквим конструкцијама агенс „непознат” или „уопштен” – одвећ рестриктивне. Он доиста често јесте такав, но може бити и сасвим познат и конкретан, па чак то може бити и сам говорник, што је случај с употребом ОПК у малим огласима (в. нпр. примере за *јудији* у (20), *сјановаји*, *ходаји* у (23) и сл.).

4.6. Што се тиче облика предиката у ОПК, у грађи смо нашли потврде за готово потпуну парадигму. Апсолутно доминира перфекат, што је сасвим и очекивано, будући да је то вероватно најчешћи облик у писаним текстовима уопште, а и најчешћи облик у ком се реализује партиципски пасив. Поред перфекта, забележили смо потврде за плусквамперфекат (уп. пример из (28) за *јавији*), аорист (пример из (23) за *изаћи*), презент (пример из (15) за *владаји*), футур први (пример из (19) за *јоворији*) и потенцијал (први) (пример из (18) за *јираји*). Међу непотврђене али могуће можемо сврстати имперфекат и футур други¹³, при чему бисмо овај први облик ипак сматрали тек теоријски могућим. Потенцијал други је блокиран морфолошки, а императив није могућ у обезличеним структурама, па тако ни овде.¹⁴

13 Као што то чини С. Танасић за партиципски пасив (2014: 135), футуром II сматрамо искључиво трочлано образовање (*Када буде било разјоварано о...*).

14 С. Танасић (2018) императив илуструје примером као што је *узред буди речено*, но одмах додаје да је реч о фразеологизованој форми.

Ваља, коначно, напоменути и да су ОПК могуће и у модалном сложеном предикату, а забележили смо потврде са *ѝредбаѝи* (в. пример из (19) за *разѝовараѝи*), *моћи* (за варијанту са *да*+презент в. пример из (10) за *судѝиѝи*, а за варијанту с инфинитивом – пример из (21) за *уживаѝи*) и *мораѝи* (в. пример из (15) за *уѝрављаѝи*).

Изузев инфинитива у сложеном предикату, ОПК се не може користити у инфинитивним ни герундским синтагмама, за разлику од каноничког партиципског пасива.

4.7. Што се тиче функционалних стилова, за ОПК као појаву уопште потврде налазимо пре свега у научном, публицистичком и административном стилу, а нешто ређе у књижевноуметничком, а ако језик друштвених мрежа, дискусионих група и форума и сл. прикључујемо разговорном стилу, онда и у њему, с тим да употреба ОПК ту можда и није „органска”, већ је посреди подражавање (псеудо)стручног или бирократског изражавања. У једном микротипу текста говорници нарочито радо користе ОПК – то су мали огласи, које и иначе карактерише концизност и честа употреба партиципског пасива. Тамо смо забележили неочекиване потврде за ОПК с глаголима које се у другим контекстима одн. типовима текстова не могу наћи, а помињали смо их већ у т. 4.3.

4.8. Оно што је остало јесте да размотримо однос између ОПК и конкурентних рефлексивних обезличених конструкција.¹⁵

Прво, има случајева када ОПК има предност зато што би рефлексивна обезличена реченица увела интерпретативну интерференцију с конструкцијом с рефлексивним глаголом, па и конструкциону хомонимију, као

15 Оне су међусобно конкурентне у оној мери у којој су синонимичне. Ту синонимију овом приликом узимамо здраво за готово, но заправо би је тек требало пажљиво проверити.

у (28), где се *се јавило* може схватити као „се привидело”:

(28) Био сам на путу када ми **је јављено** за поплаву. (СК) //
... [?]*се јавило* за поплаву.

Даље, може се претпоставити да фактор који утиче на избор ОПК (на супрот рефлексивне обезличене реченице) јесте и контекст – како унутар реченице, тако и унутар текста. Унутар партиципско(пасивно)г контекста, аутор ће се вероватно пре одредити да остане при партиципском изражавању и кад жели употребити непрелазан глагол, као у овом одломку из годишњег извештаја о раду једне државне установе:

(29) – Припремани су одговори и давана мишљења у вези драгоцених метала на захтеве других државних органа и осталих заинтересованих лица; – Спроведена је набавка жигова Конвенције; – Урађен је захтев и спецификација за набавку државних жигова за драгоцене метале; – **Учествовано је** у припремању обавештавања произвођача о новинама у закону; – Извршене су измене постојећих процедура П6 и П7. (ЕИ.103)

У настојању да се приближимо нешто јаснијем одговору на питање о односу ова два типа конструкција, спровели смо пробно истраживање на целокупном корпусу SW и проверили учесталост једних и других, са четири свршена глагола (*одлучиџи*, *јосџуџиџи*, *зајреџиџи*, *пресудџи*) и четири њихова приближна несвршена парњака (*одлучиваџи*, *јосџуџаџи*, *јреџиџи* и *судџиџи*), у перфекту. Резултате дајемо на графикама 6 и 7:¹⁶

16 На корпусу су претраживане ниске „је одлучено о”, „одлучено је о”; „се одлучило о”, „одлучило се о”; „је поступљено”,

Графикон 6

Графикон 7

Ови резултати сугѣришу да за посматране свршене глаголе говорници показују преференцију према партиципској констѣрѣији у перфекту, док за њихове несвршене парњаке предност дају рефлексивним констѣрѣијама – изузев глагола љрѣиѣиѣи.

Одмах да нагласимо: строго гледано, ови подаци говоре о употреби посматраних осам глагола у посматраном корпусу и ни о чему другом. Ипак, мислимо да чине темељ за хипотезу да, кад је посреди перфекат, са свршеним глаголима се чѣшће користи ОПК, а с несвршеним глаголима се чѣшће користи рефлексивна обезличена констѣрѣија.

„поступљено је”; „се поступило”; „поступило се” итд., с тим да су одстрањиване потврде за потенцијал и плусквамперфекат.

Та хипотеза захтева проверу у опсежнијем и методолошки ригорознијем истраживању, а ако би се показала тачном, тај однос управо би корелирао с раније примећеним тенденцијама у вези с употребом партиципског и рефлексивног пасива у перфекту (Милошевић 1972).

5. Закључци

Продуктивност ОПК је драматично већа но што би се могло претпоставити на основу онога што се о њима (не) говори у граматичким приручницима, те се може рећи да имају своје несумњиво место у систему деагентизованих (пасивних одн. безличних) конструкција у српском језику, чиме се тај систем открива као симетричан и четворочлан: с партиципском и рефлексивном опцијом за прелазне глаголе (чиме настаје пасивна конструкција) и с партиципском и рефлексивном опцијом за непрелазне глаголе (чиме настаје обезличена конструкција).

ОПК су потврђене за 174 од испитиваних 305 најфреквентнијих непрелазних (одн. непрелазно употребљивих) нерелексивних глагола у српском језику. Граде се искључиво од личних нерелексивних глагола, а (уклоњени) носилац ситуације мора бити особа. Чешће их и лакше граде несвршени него свршени глаголи. Системску потпору им дају глаголи који имају и прелазну и непрелазну употребу, па према томе и облик пасивног партиципа неупитног творбеног статуса. Ако глагол означава динамичну ситуацију с вољним контролором (агенсом) и несвршеног је вида, може се са сигурношћу рећи да је употребљив у овом типу конструкција, док с другим семантичким типовима глагола продуктивност одн. прихватљивост варира. Непрелазни свршени глаголи могу имати хендикеп у погледу (не)могућности формирања прихватљиве партиципске форме (тј. псеу-

допартиципа). Агентивна одредба се у ОПК среће изузетно ретко. Иако се ОПК најчешће срећу с предикатом у перфекту, имају развијену временско-начинску парадигму, која одговара парадигми партиципског пасива, а потврђене су и у модалном сложеном предикату. У грађи налазимо потврде за ОПК у свим функционалним стиловима (уз извесне ограде у вези с разговорним). Има основа за претпоставку да, када су посредни свршени глаголи, говорници дају предност обезличеним партиципским конструкцијама науштрб одговарајућих рефлексивних, док би за несвршене глаголе важило обратно.

Нормативним статусом ОПК нисмо се бавили у овом раду, но ако пођемо од претпостављене скале продуктивности/прихватљивости, нормативни статус ОПК с глаголима при њеном позитивном полу био би, по нашем мишљењу, неупитан. С друге стране, не може се ипак пренебрегнути да поједине потврде за ОПК које смо у раду представили јесу на самој граници прихватљивости, па можда и иза ње. Но, пре него што се на тој скали негде повуче нормативна црта, дужни смо да ову појаву још боље проучимо.

ИЗВОРИ

- SW:** N. Ljubešić, F. Klubička, *Serbian web corpus srWaC 1.1*, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, 2016, <http://hdl.handle.net/11356/1063>
- СК:** Д. Витас, М. Утвић, *Корпус савременој српској језика Срп-Кор2013*, Група за језичке технологије, 2013, <http://korpus.matf.bg.ac.rs>
- ЕИ:** веб-сајтови на интернету, и то: 1. www.academia.edu, 2. www.alo.rs, 3. www.mozzartsport.com, 4. old.dan.co.me, 5. www.pisi.co.rs, 6. nardus.mpn.gov.rs, 7. www.espresso.co.rs, 8. gameblobs.blogspot.com, 9. mladiinfo.me, 10. www.fpn.bg.ac.rs, 11. n1info.rs, 12. www.svethemije.com, 13. www.kragujevacke.rs, 14. docplayer.net, 15. www.novosti.rs, 16.

www.blic.rs, 17. www.zlocininadsrbima.com, 18. arhiva.elitesecurity.org, 19. www.slobodnaevropa.org, 21. www.telegraf.rs, 22. www.mojpedijatar.co.rs, 23. www.trend.uns.ac.rs, 24. micromreza.com, 25. pdfcoffee.com, 26. www.b92.net, 27. anyflip.com, 28. wol.jw.org, 29. m.facebook.com, 30. www.bastabalkana.com, 31. balkans.aljazeera.net, 32. www.pressreader.com, 33. forum.krstarica.com, 34. jna-sfrj.forumbo.net, 35. ogedalo-duse.blogspot.com, 36. www.elitemadzone.org, 37. fkvojvodina.com, 38. wapi.gov.me, 39. www.spc.rs, 40. www.politika.rs, 41. doiserbia.nb.rs, 42. kutak.forumotion.com, 43. www.in4s.net, 44. www.srbijadanas.net, 45. sr.wikipedia.org, 46. www.stips.minpolj.gov.rs, 47. pink.rs, 48. www.rts.rs, 49. www.isidorbajic.edu.rs, 50. www.dgt.uns.ac.rs, 51. www.isi.mod.gov.rs, 52. twitter.com, 53. www.samsvojmajstor.com, 54. scindeks-clanci.ceon.rs, 55. www.stetoskop.info, 56. forum.krstarica.com, 57. vojvodinauzivo.rs, 58. www.polovniautomobili.com, 59. www.gradjevinarstvo.rs, 60. m.facebook.com, 61. www.stubik.info, 62. blog.b92.rs, 63. www.daibau.ba, 64. arhiva.glas-javnosti.rs, 65. books.google.rs, 66. olx.ba, 67. www.rik.parlament.gov.rs, 68. istorijskiarhiv.rs, 69. novi.kupujemprodajem.com, 70. www.srpskioklop.paluba.info, 71. vss.sud.rs, 72. arhiva.pancevo.rs, 73. capljina.ba, 74. lalafo.rs, 75. forum.bjbikers.com, 76. www.podunavlje.info, 77. www.zajednookosveta.com, 78. forum.burek.com, 79. www.2bike.rs, 80. travelsdocbox.com, 81. www.restoranbagdala.com, 82. gordanbrkic.blogspot.com, 83. www.jonik.rs, 84. www.zurnal.rs, 85. novi.kupujemprodajem.com, 86. www.dnevno.rs, 87. novi-sajt.informer.rs, 88. m.rts.rs, 89. pretraziva.rs, 90. www.bubnjari.com, 91. www.researchgate.net, 92. kolicazapse.in.rs, 93. scindeks.ceon.rs, 94. forum.krstarica.com, 95. lalafo.rs, 96. novi.kupujemprodajem.com, 97. www.alo.rs, 98. razbibriga.net, 99. zakoni.skupstina.me, 100. meridianbetsport.rs, 101. www.dan.co.me, 102. www.penzin.rs, 103. www.dmdm.rs.

ЛИТЕРАТУРА

- Алановић 2018: М. Алановић, „Реченице са допунском клаузом”, [у књизи] П. Пипер, М. Алановић, С. Павловић, И. Антонић, М. Николић, Д. Војводић, Љ. Поповић, С. Танасић, Б. Марић, *Синџакса сложене реченице у савременом срџском језику*, Нови Сад – Београд: Матица српска – Институт за српски језик САНУ.
- Белај 2004: В. Belaj, *Pasivna rečenica*, Osijek: Filozofski fakultet.
- Биртић 2007: М. Birtić, „Rečenice s participom pasivnim neprijelaznih glagola”, [у зборнику] М. Birtić, В. Kuna (ur.), *Sintaktičke kategorije: zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem*, Osijek: Filozofski fakultet.
- Вукојевић 1992: L. Vukojević, „Sintaksa pasiva”, *Rasprave Zavoda za hrvatski jezik*, 18, 235–258.
- Дик 1989: S. C. Dik, *The Theory of Functional Grammar (Part I: The Structure of the Clause)*, Dordrecht: Foris.
- Дики 2000: S. M. Dickey, *Parameters of Slavic Aspect: A Cognitive Approach*, Stanford: CSLI Publications.
- Ивић 1972: Милка Ивић, „О објекатској допуни глагола комуникативних и интелектуалних радњи”, *Зборник за језик и књижевносџ*, 1, Титоград, 27–32.
- Ивић ²1995а: М. Ivić, „О структури српскохрватске просте реченице с глаголским предикатом”, [у књизи] М. Ivić, *Lingvistički ogledi*, drugo izdanje, Beograd: Slovoграф, 59–83.
- Ивић ²1995б: М. Ivić, „Iskazivanje direktnog objekta u (standardnom) srpskohrvatskom”, [у књизи] Milka Ivić, *Lingvistički ogledi*, drugo izdanje, Beograd: Slovoграф, 113–136.
- Милошевић 1972: К. Milošević, „Neki aspekti semantičkog odnosa konstrukcija pasivne (sa trpnim pridjevom) i refleksivne u savremenom srpskohrvatskom jeziku”, *Književni jezik*, 1/3–4, Sarajevo, 63–86.
- Московљевић Поповић 2018а: Ј. Московљевић Поповић, „Глаголи комуникације и когнитивних процеса у имперсоналним конструкцијама с партиципским пасивом”, [у зборнику] Ј. Петковић, В. Поломац (ур.), *Срџски језик: сџајџус, сџсџем, ујојџреџа. Зборник у часџ џроф. Милошу Ковачевићу*, Крагујевац: ФИЛУМ, 235–246.

- Московљевић Поповић 2018б: Ј. Московљевић Поповић, „Глаголи типа ’владати’ у имперсоналним конструкцијама с партиципским пасивом у савременом српском језику”, *Анали Филолошкој факултету*, 30/1, 163–178.
- Пипер 2005: П. Пипер, „Семантичке категорије у простој реченици: синтаксичка семантика”, [у књизи] П. Пипер, И. Антонић, В. Ружић, С. Танасић, Љ. Поповић, Б. Тошовић, *Синтакса савременог српског језика (проста реченица)*, Београд – Нови Сад: Институт за српски језик САНУ – Матица српска, 575–982.
- Пипер/Клајн²2014: П. Пипер, И. Клајн, *Нормативна граматика српског језика*, друго, измењено и допуњено издање, Нови Сад: Матица српска.
- Поповић¹³2011: Љ. Поповић, „Синтакса”, [у књизи] Ж. Станојчић, Љ. Поповић, *Граматика српског језика за гимназије и средње школе*, Београд: Завод за уџбенике.
- Поповић 1998: Љ. Поповић, „Деагентив – дистрибуција и употребне вредности активних, пасивних и (псеудо) рефлексивних форми личних глагола са особним агенсом”, саопштење на 28. међународном научном саставу слависта у Вукове дане, Београд – Нови Сад, 15–20. 9. 1998.
- Сааведра 2009: Д. Сааведра, „Пасивне конструкције у српском и бугарском језику”, [у зборнику] М. Ковачевић (ур.), *Српски језик у употреби (Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са научној скупи одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 31. октобра и 1. новембра 2008; књига I)*, Крагујевац: ФИЛУМ, 175–191.
- Стипчевић 2019: „Конструкције с генитивним субјектом: прелиминарни преглед”, *Научни састав слависта у Вукове дане*, 48/3, 229–258.
- Танасић 2014: С. Танасић, *Синтакса пасива у савременом српском језику*, Београд: Београдска књига.
- Танасић 2018: С. Танасић, „Безличне партиципске реченице у српском језику”, [у зборнику] Р. Драгићевић, В. Брборић (ур.), *Српска славистика: колективна монографија. Том I. Језик*, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 407–423.

- Тежак/Бабић ¹³2003: S. Težak, S. Babić, *Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje*, 13. popravljeno izdanje, Zagreb: Školska knjiga.
- Хам 1999: S. Ham, „Neosobne rečenice s predikatom tvorenim glagolskim pridjevom trpnim”, *Jezikoslovlje*, 2/1, Osijek, 3–16.
- Чобић 1862: Д. Чобић, *Србска граммаџика*, Вел. Бечкерек: Књигопечатња фр. Павла Плајца.

Balša Stipčević

ON THE USE OF IMPERSONALIZED PARTICIPIAL CONSTRUCTIONS WITH INTRANSITIVE VERBS

Summary

This paper is concerned with impersonalized (deagentivized) participial constructions with intransitive or intransitively used verbs in Serbian, such as *Na poklonu je zahvaljeno* [“The present has been thanked for”], *O predlogu nije glasano* [“The proposal has not been voted on”], *Na njih je pucano* [“They have been shot at”], *Na nas je zaboravljeno* [“We have been forgotten about”], *U kući nije boravljeno* [“The house has not been lived in”] etc. Using the 305 most frequent intransitive non-reflexive verbs as a sample, the productivity of these constructions is examined and discussed, as well as the influence of verbal aspect and possible constraining factors. An exhaustive review of the data collected from electronic corpora is given. It is found that the productivity of these constructions is dramatically higher than previously thought, with 174 intransitive non-reflexive verbs having been confirmed, and that imperfective intransitive verbs denoting dynamic states of affairs with a volitional human controller can generally be used without restriction in these constructions, while the use of other verbs may be more of less constrained. It is also hypothesized that in the past tense speakers generally prefer this kind of constructions to their reflexive impersonal counterparts when perfective verbs are used, while the situation is reversed with imperfective verbs.

Keywords: deagentivization, impersonalization, impersonal constructions, participial constructions, intransitive verbs, syntax, Serbian language.